

Математические модели движения ледокола в сложных ледовых условиях

Калинина Надежда Викторовна, кандидат технических наук, доцент
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
(г. Нижний Новгород)

Описана математическая модель определения скорости неустановившегося движения ледокола в торосистых ледяных полях, которая может служить основой для полуматрических моделей с привлечением данных натурных и модельных экспериментов.

Ключевые слова: ходкость ледокола, математическая модель скорости, неустановившееся движение ледокола, торосистые ледяные поля.

При прокладке канала в условиях продленной навигации ледоколы часто встречаются с нестационарными условиями движения. Таким может быть движение на торосистых участках акватории. Если методики оценки ходкости в ровных сплошных льдах существуют [1], то прогнозирование ходкости ледоколов во льдах, отличающихся торосистостью, является актуальной на сегодняшний день.

Целью данной работы является описание тактики движения судов в сложных ледовых условиях, а именно при движении в грядях торосов, и получение математических зависимостей параметров движения.

Движение ледокола в торосистых льдах непрерывным ходом не является установившимся. Оно состоит из отдельных этапов: торможения при встрече с грядой торосов либо до полной остановки, либо до минимальной скорости; разгона при встрече с ровным сплошным льдом и достижения скорости установившегося движения. Эта работа повторяется циклически и в идеализированных ледовых условиях при непрерывном движении без заклинивания и остановок может быть описана следующим образом.

Ледокол движется в сплошном ледяном покрове постоянной толщины h , покрытом снегом толщиной h_c , непрерывным ходом курсом перпендикулярным к грядам торосов высотой h_t и шириной b_t . При этом ледокол попеременно преодолевает меньшее сопротивление ровного сплошного льда и большее сопротивление при прохождении торосов. Расстояние между грядами торосов b .

Очевидно, что при безостановочном движении скорость ледокола будет колебаться, возрастая в ровном льду и уменьшаясь в торосе. Поэтому среднюю скорость движения ледокола – скорость прокладки трассы, как основной показатель ходкости, за один цикл можно рассчитать по формуле

$$v = \frac{b + b_T}{t + t_T}, \quad (1)$$

где t и t_T – время движения в ровном льду и торосе за один цикл.

Для определения этой скорости движение ледокола было описано дифференциальными уравнениями [2]. При этом полагалось, что при движении ледокола его посадка меняется незначительно и продольной качкой можно пренебречь. В результате решения дифференциальных уравнений [2] с учетом начальных условий получены параметры ускоренного и замедленного движения ледокола: время t , путь x , скорость \dot{x} и ускорение \ddot{x} .

Параметры движения в ровном льду:

$$t = \frac{1}{\sqrt{A_1 B_1}} \operatorname{Arth} \sqrt{\frac{B_1 - C_1 e^{(-2A_1 x)}}{B_1}} + C_2; \quad (3)$$

$$x(t) = -\frac{1}{2A_1} \ln \left[\frac{B_1}{C_1} \left\{ 1 - \operatorname{th}^2 \left((t - C_2) \sqrt{A_1 B_1} \right) \right\} \right]; \quad (4)$$

$$\dot{x} = \sqrt{\frac{B_1}{A_1}} \operatorname{th} \left((t - C_2) \sqrt{A_1 B_1} \right), \quad \ddot{x} = \frac{B_1}{\operatorname{ch}^2 \left((t - C_2) \sqrt{A_1 B_1} \right)}, \quad (5)$$

$$\text{где } C_1 = B_1 - v_{\text{пх0}}^2 A_1; \quad C_2 = -\frac{1}{\sqrt{A_1 B_1}} \operatorname{Arth} \sqrt{\frac{v_{\text{пх0}}^2 A_1}{B_1}}; \quad A_1 = \frac{1.4 P_{\text{пх}} + k_3 v_0^2}{(1 + k_{11}) D v_0^2}, \quad B_1 = \frac{P_{\text{пх}} - k_4}{(1 + k_{11}) D}$$

$$k_3 = k_{ov} \rho_{л} h B \left[c_{и} (\Phi_{и} + f \Phi_{итг}) + \frac{c_{г} \rho \Omega_{л}}{\rho_{л} B h} (\Phi_{г} + f \Phi_{гтг}) \right];$$

$$k_4 = k_p \frac{h^4}{d \alpha} \left[(1 + f \gamma_{лтф}) + k_{сф} \gamma_{сф} \frac{d \alpha^2}{h} \sqrt{\frac{\operatorname{tg} \varphi_{2ф}}{1 + \operatorname{tg}^2 \varphi_{2ф}}} + 0.66 (1 + f \Phi_{лт}) B \alpha + \frac{k_{сб} \Phi_c d \alpha^3 B}{h} \right] +$$

$$+ k_{ост} (\rho - \rho_{л}) g h \Omega_{л} (\Phi_{и} + f \Phi_{итг}) + k_c g h_c \Omega_{л} (\Phi_{и} + f \Phi_{итг});$$

k'_{11} - коэффициент присоединенных масс воды и льда; B - ширина ледокола; D - водоизмещение; $P_{шпк}$ - тяга ледокола на швартовых на переднем ходу; v_0 - скорость движения на чистой воде при заданной мощности; $v_{пк0}$ - скорость движения в момент времени равный нулю; $\Omega_{л}$ - площадь подводной части корпуса, облегаемая льдом; $k_{тм} = 1.5 \cdot 10^{-3}$ кПа $^{-1}$; $k_{сб} = 0.5 \cdot 10^{-3}$ кПа $^{-1}$; $k_c = 0.3$ т/м 3 ; $\alpha = \sqrt[4]{(\rho g) / d}$ - параметр изгиба пластины на упругом основании; f - коэффициент трения льда о корпус судна; g - ускорение свободного падения; ρ , $\rho_{л}$, $\rho_{сн}$ - плотность воды, льда и снега, т/м 3 ;

$$d = \frac{E h^3}{12(1 - \mu^2)}$$

- цилиндрическая жесткость ледяной пластины; E , μ - модуль упругости и коэффициент Пуассона льда; $c_{г}$ - коэффициент гидродинамического сопротивления при раздвигании льдин; $c_{и}$ - безразмерный коэффициент, учитывающий присоединенные массы воды в составе импульсного сопротивления льдин;

$k_{ов} = 3,71$, $k_p = 2,45 \cdot 10^6$ кПа, $k_{сф} = 1,77$ - эмпирические коэффициенты, компенсирующие неточности теоретической модели сопротивления, которые определяются с учетом натуральных данных по ледопроеходимости речных ледоколов в ровных и торосистых льдах; $\gamma_{лтф}$, $\gamma_{сф}$, Φ_i , Φ_j , Φ_k - функции [3], характеризующие форму корпуса ледокола с точки зрения ледовой ходкости, полученные из пространственного рассмотрения взаимодействия корпуса со льдом и проецирования распределенных нагрузок ото льда на направление движения судна. В общем виде они могут быть представлены в виде:

$$\gamma_{лтф} = \sqrt{\frac{1}{n_{хф}^2} + \frac{1}{n_{zф}^2}}; \quad \gamma_{сф} = \sqrt{\frac{1}{n_{zф}^2} - 1};$$

$$\Phi_i = \frac{2}{B} \int_0^{B/2} f_i(n_x, n_z) dy; \quad \Phi_j = \frac{2}{B} \int_{L_{вл}} f_i(n_x, n_z) dL_{вл}; \quad \Phi_k = \frac{2}{B} \int_{\Omega_i} f_i(n_x, n_z) d\Omega_i;$$

n_x , n_z - направляющие косинусы внешней нормали являются функциями координат судовой поверхности и выражаются через тангенсы углов наклона батоксов, ватерлиний и шпангоутов к главным плоскостям проекции; $n_{хф}$, $n_{zф}$ - направляющие косинусы на форштевне.

Форма судовой поверхности задается теоретическим чертежом. Вычисление Φ_i , Φ_j , Φ_k подразумевает численное интегрирование. Для некоторых форм корпусов они определены [3].

Параметры движения в гряде торосов:

$$t_{т} = -\frac{1}{\sqrt{A_2 B_2}} \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{C_3 e^{(-2A_2 x_{т})} - B_2}{B_2}} + C_4; \quad (6)$$

$$x(t)_{т} = -\frac{1}{2A_2} \ln \left[\frac{B_2}{C_3} \left\{ 1 + \operatorname{tg}^2 \left((C_4 - t_{т}) \sqrt{A_2 B_2} \right) \right\} \right]; \quad (7)$$

$$\dot{x}_{т} = \sqrt{\frac{B_2}{A_2}} \operatorname{tg} \left((C_4 - t_{т}) \sqrt{A_2 B_2} \right); \quad \ddot{x}_{т} = -\frac{B_2}{\cos^2 \left((C_4 - t_{т}) \sqrt{A_2 B_2} \right)}; \quad (8)$$

$$C_3 = B_2 + v_p^2 A_2; \quad C_4 = \frac{1}{\sqrt{A_2 B_2}} \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{v_p^2 A_2}{B_2}}; \quad A_2 = \frac{1.4 P_{шпк} + k_{3т} v_0^2}{(1 + k'_{11}) D v_0^2}; \quad B_2 = \frac{P_{шпк} - k_{4т}}{(1 + k'_{11}) D};$$

$$k_{3т} = k_{ov} \rho_{т} h_{т} B \left[c_{и} (\Phi_{и} + f \Phi_{итг}) + \frac{c_{г} \rho \Omega_{л}}{\rho_{т} B h_{т}} (\Phi_{г} + f \Phi_{гтг}) \right];$$

$$k_{4т} = k_p \frac{h_{т}^4}{d \alpha} \left[(1 + f \gamma_{лтф}) + k_{сф} \gamma_{сф} \frac{d \alpha^2}{h_{т}} \sqrt{\frac{\operatorname{tg} \varphi_{2ф}}{1 + \operatorname{tg}^2 \varphi_{2ф}}} + 0.66 (1 + f \Phi_{лт}) B \alpha + \frac{k_{сб} \Phi_c d \alpha^3 B}{h_{т}} \right] + v_p$$

- скорость ледокола, приобретенная в процессе разгона;

ледокола, приобретенная в процессе разгона.

Воспользовавшись решениями дифференциальных уравнений, можно определить параметры t , t_r , $b=x(t)$, $b_r=x(t_r)$ и соответственно среднюю скорость движения на участках акватории с торосистыми образованиями, спрогнозировать время прибытия в пункт назначения.

Практика эксплуатации и натурные испытания судов показывают [4], что в тяжелых льдах в суровые зимы торосы достигают размеров, которые ледокол не способен преодолеть непрерывным ходом.

Если торосистые образования окажутся непреодолимыми непрерывным ходом, то ледокол будет прибегать к работе набегам. В этом случае для прогнозирования ходкости можно воспользоваться разработанной математической моделью для определения средней скорости движения набегам [5, 6]. В зависимости от характеристик торосистой гряды (ширины b_r , приведенной толщины h_r) можно определить за сколько набегов будет преодолена гряда торосов. Параметры ходкости тогда можно определить следующим образом:

- количество циклов n для преодоления гряды шириной b_r :

$$n = \frac{b_r}{l_{пр}}$$

- средняя скорость движения

$$v_T = \frac{b_r}{n(t_{от} + t_{зп} + t_p + t_{пр} + t_{пз} + t_{оз})} = \frac{nl_{пр}}{\sum t}, \quad (9)$$

где $l_{пр}$ - путь продвижения в сплошном льду за цикл; $t_{от}$ - время отхода назад ледокола за цикл; $t_{зп}$ - время реверса ЭУ (энергетической установки) с заднего хода на передний; t_p - время разбега за цикл; $t_{пр}$ - время продвижения в сплошном льду за цикл; $t_{пз}$ - время реверса ЭУ с переднего хода на задний за цикл; $t_{оз}$ - время освобождения от заклинивания за цикл; $\sum t$ - суммарное время, затраченное на преодоление торосистого участка за n циклов.

Параметры движения ледокола набегам за цикл определяются на основе решений дифференциальных уравнений [3, 6].

Время отхода до момента реверса $t_{от}$ и время разбега t_p :

$$t_{от} = \frac{1}{\sqrt{A_3 B_3}} \operatorname{Arth} \sqrt{1 - e^{-2A_3 t_{от}}}; \quad t_p = \frac{1}{\sqrt{A_4 B_4}} \operatorname{Arth} \sqrt{1 - e^{-2A_4 t_p}},$$

$$A_3 = \frac{1.4P_{шзх} + k_{1зх}v_0^2}{(1 + k'_{11})Dv_0^2}, \quad B_3 = \frac{P_{шзх} - k_{2зх}}{(1 + k'_{11})D}, \quad A_4 = \frac{1.4P_{шнх} + k_{1нх}v_0^2}{(1 + k'_{11})Dv_0^2}, \quad B_4 = \frac{P_{шнх} - k_{2нх}}{(1 + k'_{11})D},$$

$$k_1 = k_{ид} \left[c_{и\rho_{л}} h \frac{B}{2} (\Phi_{и} + f\Phi_{им}) + c_{г\rho h} \frac{B}{2} (\Phi'_{г} + f\Phi'_{гт}) \right], \quad k_2 = k_{п} (\rho - \rho_{л}) gh \frac{0,312}{\alpha} B (\Phi'_{п} + f\Phi'_{пт}).$$

Скорость разбега в момент контакта с ледяным покровом:

$$v_p = \sqrt{\frac{B_4}{A_4}} \operatorname{th}(t_p \sqrt{A_4 B_4}).$$

Время продвижения ледокола в сплошном льду определяется из условия его остановки:

$$t_{п} = \frac{1}{\sqrt{A_5 B_5}} \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{A_5 v_p^2}{B_5}}; \quad A_5 = \frac{1.4P_{шпх} + k_{3т}v_0^2}{(1 + k'_{11})Dv_0^2}; \quad B_5 = -\frac{P_{шпх} - k_{4т}}{(1 + k'_{11})D}.$$

Путь продвижения во льду равен:

$$l_{п} = -\frac{1}{2A_5} \ln \left[\frac{B_5}{B_5 + A_5 v_p^2} \right].$$

Полученные величины $l_{п}$, $t_{п}$, $t_{от}$, t_p вместе с заданным временем реверса энергетической установки $t_{рев} = t_{пз} + t_{зп}$ и временем освобождения от заклинивания $t_{оз}$ определяют среднюю скорость движения набегам по формуле (9).

Математические модели позволяют теоретически описать движение ледокола в торосистом льду и служат основой для полуэмпирических моделей с привлечением данных натуральных и модельных экспериментов, а также позволяют прогнозировать ходкость ледокола при движении в сложной ледовой обстановке.

Литература:

- 1.Ионов Б.П., Грамузов Е.М. Ледовая ходкость судов: Монография.— СПб.: Судостроение, 2001.— 512 с.
- 2.Грамузов Е.М., Калинина Н.В. Теоретическая модель движения ледокола в торосистых льдах // IV Международный балтийский морской форум. IV Международная научная конференция «Морская техника и технологии. Безопасность морской индустрии»: тезисы докладов. Часть 1. – Калининград: Изд-во БГАРФ, 2016. С.73-77.

3. Грамузов Е.М., Калинина Н.В. Теоретико-экспериментальная модель движения речных ледоколов в тяжелых льдах // Физические технологии в машиноведении: Сб. науч. тр. / Интелсервис.- Н. Новгород, 2000.- Вып. 2.- С.170-180.

4. Костылев А.И., Сазонов К.Е., Тимофеев О.Я., Егиазаров Г.Е., Соловьев А.С., Егоров Д.Н., Штрамбрант В.И. Ледовые натурные испытания ледокола «Владивосток». // Судостроение, № 6 (829), 2016. С. 9-12.

5. Зуев В.А., Грамузов Е.М., Калинина Н.В. Ходкость речных ледоколов в тяжелых льдах // Вторая международная конференция по судостроению - ISC'98, 24-26 ноября 1998 г., Санкт - Петербург, Россия. С.65-74.

6. Калинина Н.В. Использование математических моделей движения судов в тяжелых льдах при выборе тактики маневрирования // Всероссийская научно-техническая конференция «Современные технологии в кораблестроительном и авиационном образовании, науке и производстве», 17-20 ноября 2009 г., Н.Новгород, 2009. С.207 - 215.